

การวิเคราะห์สัญลักษณ์ธรรมชาติผ่านบทกวี
เรื่อง ลำนำโศกนิรันดร

An Analysis of Natural Symbols in the Poem
The Song of Everlasting Sorrow
(Changhen ge)

สุขขวัญ สุขพันธ์¹

Sookwan SUKPUN

สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

School of Sinology, Mae Fah Luang University, Thailand

sookwansu@gmail.com

สุภัทสร่า พิมพีดี²

Supassara PHIMDEE

สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

School of Sinology, Mae Fah Luang University, Thailand

supassaraplammy17.07.46@gmail.com

อารภรณ์ ธิรกันต์³

Arphon THIRAGUN

สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

School of Sinology, Mae Fah Luang University, Thailand

arphon.thi@mfu.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สัญลักษณ์ธรรมชาติที่แสดงในบทกวีเรื่องลำนำโศกนิรันดร ในการศึกษาที่ใช้ทฤษฎีสัญลักษณ์ การศึกษานี้เน้นการวิเคราะห์เชิงเอกสาร (Documentary research) จากนั้นนำข้อมูลมาสรุปผลแบบพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าข้อความที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ธรรมชาติรวม 28 ข้อความ สามารถแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หมวดคน มีคำศัพท์ที่สื่อถึงสัญลักษณ์จำนวน 8 คำ โดยเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความงาม ความเศร้า 2) หมวดสัตว์ มีคำศัพท์ที่สื่อถึงสัญลักษณ์จำนวน 2 คำ โดยเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความรัก ความหวัง 3) หมวดสิ่งของ มีคำศัพท์ที่สื่อถึงสัญลักษณ์จำนวน 12 คำ โดยเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความเหงา ความคิดถึง ความรัก ความสุข การจากลา ความสิ้นหวัง 4) หมวดสิ่งในจินตนาการและความรู้สึกของมนุษย์ มีคำศัพท์ที่สื่อถึงสัญลักษณ์จำนวน 9 คำ โดย

วันที่ได้รับ: 2567-08-26; ปรับปรุงแก้ไข: 2567-09-20; ตอรับตีพิมพ์: 2567-10-13

1 สุขขวัญ สุขพันธ์ นักศึกษาประจำสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Sookwan Sukpun, BA Student of Sinology Mae Fah Luang University.

2 สุภัทสร่า พิมพีดี นักศึกษาประจำสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Supassara Phimdee, BA Student of Sinology Mae Fah Luang University.

3 อารภรณ์ ธิรกันต์ (ผู้ประพันธ์บทความ) อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Arphon Thiragun (corresponding author), Lecturer of Sinology Mae Fah Luang University.

เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความรัก ความสุข ความงาม ความคิดถึง การวิจัยในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวรรณกรรม โดยเฉพาะในมิติการตีความเชิงสัญลักษณ์ อีกทั้งยังช่วยสะท้อนคุณค่าและความงดงามที่แฝงอยู่ในบทกวี ลำนำโศกนรินทร์ ได้อย่างชัดเจนและลุ่มลึกยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ลำนำโศกนรินทร์; สัญลักษณ์ธรรมชาติ; บทกวีจีน

Abstract This qualitative research aimed to examine the use of natural symbols in the Poem *The Song of Everlasting Sorrow (Changhen ge)* through the lens of symbolic theory. The study employed documentary research and presented the findings descriptively. A total of 28 symbolic expressions related to natural elements were identified and categorized into four groups: (1) humans – 8 terms representing beauty and sorrow; (2) animals – 2 terms symbolizing love and hope; (3) objects – 12 terms reflecting loneliness, longing, love, happiness, farewell, and despair; and (4) imaginary elements and emotions – 9 terms symbolizing love, happiness, beauty, and longing. This study contributes to the enrichment of literary knowledge, particularly in the dimension of symbolic interpretation, and highlights the values and aesthetic beauty embedded in *The Song of Everlasting Sorrow*, offering a deeper and more nuanced understanding of the poem.

Keywords *The Song of Everlasting Sorrow*; Natural symbols; Chinese poetry

1. บทนำ

วรรณกรรมจีนถือเป็นมรดกทางวรรณกรรมที่สำคัญชิ้นหนึ่งของโลก โดยมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าสามพันปีนับตั้งแต่ยุคก่อนคริสตกาลจนถึงปัจจุบัน วรรณกรรมจีนมีบทบาทไม่เพียงแต่ในฐานะเครื่องมือในการถ่ายทอดอารมณ์ ความคิด และปรัชญาของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นกระจกเงาที่สะท้อนค่านิยม ความเชื่อ โครงสร้างสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของจีนในแต่ละยุคสมัยได้อย่างลึกซึ้งและต่อเนื่อง วรรณกรรมจีนไม่ได้เป็นเพียงศิลปะแห่งถ้อยคำ แต่ยังเป็นพาหะของจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายพันปี เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้สื่อสารกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างมีความหมาย

บทกวีจีนที่มีชื่อเสียงมีอยู่มากมาย แต่หนึ่งในบทกวีที่ได้รับความนิยมและได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายคือบทกวี ลำนำโศกนรินทร์ ผลงานของไป๋จวีอี้ (ค.ศ. 772–846) หนึ่งในรัตนกวีแห่งราชวงศ์ถัง บทกวีนี้มีความยาวถึง 120 บรรทัด รวม 847 ตัวอักษร นับเป็นบทกวีชิ้นชื่อที่มีขนาดยาวที่สุดในสมัยราชวงศ์ถัง ผู้เขียนได้บรรยายภาพของความรัก และความอาลัยอาวรณ์ของทั้งสองได้อย่างสวยงามและเจ็บปวดที่สุด (ถาวร สิกขโกศล, 2551)

ในวรรณกรรมจีน ธรรมชาติมักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสะท้อนอารมณ์ ความคิด และค่านิยมของผู้เขียน เช่น ดอกเหมย (梅) สื่อถึงความเข้มแข็งและความอดทนในยามยากลำบาก ต้นไผ่ (竹) แสดงถึงความยืดหยุ่นและคุณธรรม ภูเขาและน้ำ (山水) เป็นภาพแทนของความสงบและสมดุลตามแนวคิดเต๋า สัญลักษณ์เหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อสื่อสารความในใจของตัวละคร แสดงทัศนคติของผู้เขียน หรือเน้นย้ำคุณค่าทางจริยธรรมของเรื่องที่เล่า การศึกษาสัญลักษณ์ธรรมชาติในวรรณกรรมจีนจึงไม่เพียงเป็นการวิเคราะห์ด้านภาษาและวรรณศิลป์เท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดเผยความเข้าใจในโลกทัศน์ของชาวจีน

แม้บทกวีเรื่อง ลำนำโศกนิรันดร จะได้รับการศึกษากันอย่างกว้างขวางในแง่ของโครงเรื่อง ประวัติศาสตร์ และบริบททางการเมือง แต่ยังมีงานวิจัยไม่มากนักที่มุ่งเน้นวิเคราะห์ “สัญลักษณ์ ธรรมชาติ” ที่ผู้แต่งใช้เพื่อถ่ายทอดอารมณ์และแนวคิดอย่างลึกซึ้ง งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาการใช้ สัญลักษณ์ธรรมชาติในบทกวีเรื่อง ลำนำโศกนิรันดร เพื่อทำความเข้าใจกลวิธีทางวรรณศิลป์ ผ่านภาพพจน์ ทางธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในบทกวี

ด้วยเหตุนี้ การศึกษาสัญลักษณ์ธรรมชาติในบทกวีเรื่อง ลำนำโศกนิรันดร จึงไม่ใช่แค่การอ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรือชมความงามของถ้อยคำเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราเข้าใจแนวคิด ค่านิยม และมุมมอง ของคนในสมัยนั้นที่มีต่อผู้หญิง เป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้เห็นว่า วรรณกรรมไม่ได้เล่าเรื่องแค่ความรักหรือ ความเศร้า แต่ยังสะท้อนความคิดของสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้อ่าน สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีความหมาย

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์พบว่า เฉิน เสี่ยวเหมย และ ฉันทู คำซู (2567) ในบทความวิจัยภาพลักษณ์ตัวละครหญิงชาวจีนและความสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรม จีนในพระราชนิพนธ์แปลจากวรรณกรรมจีนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า ภาพของผู้หญิงในวรรณกรรมจีนมักถ่ายทอดผ่านมิติของ อารมณ์ ความละเอียดลึกซึ้ง และการเปรียบเปรยกับธรรมชาติ ส่วนลลิตา วิษณุวงศ์ และคณะ (2566) ใน บทความวิจัยการศึกษารากเหง้าแห่งชีวิตสัญลักษณ์ที่ปรากฏในนวนิยายจีนเรื่อง “ตำนานรักทุ่งสีเพลิง” วิเคราะห์ว่า “ทุ่งข้าวฟ่างแดง” ในเรื่องทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำ ความรัก และความ เจ็บปวด ตัวละคร “ไต้เพ็งเหลียน” ถูกถ่ายทอดภาพผ่านความสัมพันธ์แนบแน่นกับธรรมชาติ จนธรรมชาติ เหล่านั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความลึกซึ้งและความเปราะบางทางอารมณ์

ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวกับบทกวีพบว่า ภูเทพ ประภากร (2564) ในบทความวิจัยคุณค่าสตรีตามแนวคิด ปิตาธิปไตยในสังคมศักดินาจีน จากวรรณคดีเรื่อง ความฝันในหอแดง วิเคราะห์ว่าภาพลักษณ์ของสตรีใน ความฝันในหอแดง ผ่านมุมมองความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายในครอบครัว และโครงสร้างปิตาธิปไตย โดยเฉพาะกลุ่มสะใภ้ของตระกูลเจีย ซึ่งมีบทบาทในการต่อรองอำนาจผ่านสถานะทางสังคมและการ แสดงออกทางพฤติกรรม แนวคิดนี้ชี้ให้เห็นว่า “ความงาม” ของสตรีในเรื่องมิใช่เพียงคุณลักษณะทาง กายภาพ แต่แฝงด้วยมิติของสถานะ อิทธิพล และอำนาจในบริบทครอบครัว นอกจากนี้ยังมี เหยา ซือฉี (2565) ในบทความสัมพันธ์บทกวีจีนโบราณกับภาพลักษณ์ประเทศจีน:กรณีศึกษาททกรรม ชาวโรคระบาดโควิด-19 ได้กล่าวว่า กลวิธีการใช้สัมพันธ์บทที่พบในการศึกษาคำนี้ส่วนมากเป็นการ อ้างอิงโดยตรงจากแหล่งที่มาหลักอันหลากหลายอย่างวรรณกรรมจีน กวีนิพนธ์คลาสสิก และวรรณกรรม คลาสสิกของขงจื้อ ได้แก่ “ซือจิง” 《诗经》 “หลี่จี้” 《礼记》 “หลุนอี่ว” 《论语》 และ “เมิ่งจื่อ” 《孟子》 นอกจากนี้ ยังพบส่วนน้อยอ้างอิงจากผลงานของนักปราชญ์ชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณ ได้แก่ “เซียวเจียซาอียหยวน” 《绣袈裟衣缘》 และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแปลวรรณกรรมจีนพบว่า เจีย อี้ ผาน, กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี และบุรินทร์ ศรีสมถวิล (2567) ในบทความการแปลสำนวนจีนประเภทสุ

อู่ (汉语俗语) เป็นภาษาไทยในนวนิยาย เรื่อง “เหวินเฉิง เมืองไร้ตัวตน 《文城》” ของหยูหัว ฉบับแปลภาษาไทย โดยราพรรณรักศรีอักษร สนวนวิไลและดารณี (2565) ในบทความวิจัยกลวิธีการแปล คำศัพท์ทางวัฒนธรรมจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยในเรื่องร้านน้ำชาบทะเลครพุด 3 องค์ของเหลาเส่อ ได้กล่าวว่า คำศัพท์ทางวัฒนธรรมในบทประพันธ์เป็นคำที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนในสังคมหนึ่ง ๆ อันเกี่ยวข้องกับชนชาติและรูปแบบการใช้ภาษา ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและเป็นอุปสรรคสำหรับผู้แปล ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหยางกุ้ยเฟยพบว่า ถาวร สิกขโกศล (2536) ในบทความวิจัยหยางกุ้ยเฟย: สาวงามลุ่มชาติ ได้วิเคราะห์บทบาทของหยางกุ้ยเฟยในประวัติศาสตร์จีน โดยเน้นถึงความงามที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคมและการเมืองในราชวงศ์ถัง แม้หยางกุ้ยเฟยจะถูกมองว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของความเสื่อมถอยของราชสำนัก แต่บทบาทของนางในวรรณกรรมกลับเป็นภาพแทนของความงามและชะตากรรมของหญิงสาวในสังคมจีนโบราณ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับบทกวีเรื่อง ลำนำโคกนิรันดร์ที่สะท้อนภาพลักษณ์นี้ผ่านสัญลักษณ์ธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ตัวบทกวีมีได้เพียงพรรณนาความงามของนางในเชิงกายภาพ แต่ถ่ายทอดภาพของนางในฐานะหญิงที่เป็น “วัตถุแห่งความรัก” และ “ผู้ถูกเลือกโดยโชคชะตา” ที่ต้องเผชิญโศกนาฏกรรม ความรู้สึกของกวีจึงหลอมรวมกับธรรมชาติ เพื่อสร้างตัวตนของหยางกุ้ยเฟยในฐานะตัวแทนของความงามที่แฝงความเศร้า และความรักที่ไม่จีรัง

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่างานวิจัยด้านสัญลักษณ์ในวรรณกรรมจีนสะท้อนภาพตัวละครผ่านธรรมชาติและอารมณ์ลึกซึ้ง รวมถึงใช้สิ่งแวดล้อมแทนความรัก ความทรงจำ และความเจ็บปวด ขณะทำงานด้านบทกวีมุ่งวิเคราะห์ภาพลักษณ์สตรีในโครงสร้างปิตาธิปไตย และการอ้างอิงบทกวีโบราณเพื่อสร้างความหมาย ส่วนงานด้านการแปลเน้นการถ่ายทอดสำนวนและคำศัพท์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางสังคมและวิถีชีวิตทั้งนี้ยังไม่พบการศึกษาเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงสัญลักษณ์วรรณกรรม บทกวี และการแปลเข้าด้วยกันโดยเฉพาะในหัวข้อการวิเคราะห์สัญลักษณ์ธรรมชาติในบทกวีเรื่อง ลำนำโคกนิรันดร์ จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจนำมาศึกษาเพิ่มเติม

2. วัตถุประสงค์ของวิจัย

เพื่อศึกษาการใช้สัญลักษณ์ธรรมชาติที่ปรากฏในบทกวีเรื่อง ลำนำโคกนิรันดร์

3. วิธีการดำเนินวิจัย

วิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาในลักษณะวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการวิเคราะห์ในเชิงเอกสารวิธีการ (Documentary research) การเก็บข้อมูลแบ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิได้จากเอกสารโบราณและหนังสือบทกวีเรื่อง “ลำนำโคกนิรันดร์” เพื่อค้นหาข้อความที่ใช้สัญลักษณ์ธรรมชาติในการสื่อภาพลักษณ์ของตัวละคร ส่วนข้อมูลทุติยภูมิได้จากงานวิจัย เอกสาร และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีสัญลักษณ์ ซึ่งคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ธรรมชาติในบริบทวรรณกรรมจีน แล้วจัดบันทึกไว้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาโดยการอ่านและตีความ

ข้อความที่รวบรวมได้อย่างละเอียด เพื่ออธิบายการใช้สัญลักษณ์ธรรมชาติในการถ่ายทอดเนื้อเรื่องของบทกวีเรื่อง ลำนำโศกนิรันดร์ โดยมีกระบวนการดำเนินโครงการวิจัย มีดังนี้

1. การวิจัยภาคเอกสารศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารชั้นต้น (Primary Sources) คือ เอกสารโบราณและหนังสือกลอนโบราณ และเอกสารชั้นรอง (Secondary Sources) จากเอกสารบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทกวีเรื่อง ลำนำโศกนิรันดร์

2. คัดเลือกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ธรรมชาติจากบทกวีเรื่อง ลำนำโศกนิรันดร์ จากนั้นนำมาแยกประเภทและจัดเป็นหมวดหมู่

3. การวิเคราะห์และสรุปผลหลังจากที่ทำการวิจัยเอกสาร แล้วนำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายตามวัตถุประสงค์

ทฤษฎีที่ใช้ของการศึกษานี้ใช้ ทฤษฎีสัญลักษณ์ของดวงมน จิตรจางง (2541) ที่กล่าวว่าสัญลักษณ์คือ เครื่องหมายแสดงภาพแห่งความรู้สึกนึกคิดในจินตนาการของผู้ประพันธ์ การจะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้ประพันธ์ก็ต้องเข้าใจภาพ หรือจินตภาพนั้น การจะเข้าใจจินตภาพก็ต้องถอดความเครื่องหมายแสดงภาพหรือสัญลักษณ์ของผู้ประพันธ์ให้ได้เสียก่อน

ในด้านภาษาและวรรณกรรม M.H. Abrams (2538) นักวิจารณ์วรรณกรรมและนักทฤษฎีวรรณคดีคนสำคัญชาวอเมริกัน ได้อธิบายว่าสัญลักษณ์คือสิ่งหนึ่งที่มีหมายถึงอีกสิ่งหนึ่ง โดยอาจเป็นถ้อยคำ เครื่องหมาย หรือรูปภาพที่ผู้เขียนสร้างขึ้นเพื่อสื่อความหมายที่ลึกซึ้งเกินกว่าความหมายตามอรรถ (denotative meaning) แต่รวมถึงความหมายแฝง (connotative meaning) ด้วย เช่น ดอกกุหลาบสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความรัก หรือนกพิราบขาวเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ เป็นต้น

4. ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์บทกวีจีนเรื่อง ลำนำโศกนิรันดร์ พบว่า ได้นำธรรมชาติมาใช้เป็นเครื่องมือในการสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครอย่างลึกซึ้งและหลากหลาย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ หมวดคน หมวดสัตว์ หมวดสิ่งของ หมวดสิ่งในจินตนาการและความรู้สึกของมนุษย์ ดังนี้

หมวดที่ 1: คน

คนคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางสังคมและธรรมชาติมาอย่างยาวนาน ไม่เพียงเป็นผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมและความเจริญ แต่ยังมี ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ในบทกวีและงานศิลปะ มนุษย์มักถูกเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของธรรมชาติที่สะท้อนความรู้สึก เช่น ความรักที่ไหลเวียนไม่สิ้นสุดดั่งสายน้ำ การมีอยู่ของคนจึงไม่ใช่เพียงชีวิตหนึ่งที่กำลังดำเนินไป แต่ยังเป็นภาพแทนของอารมณ์ ความผูกพัน และความหมายที่ลึกซึ้งในของมนุษย์อีกด้วย ในหมวดที่ 1 คน จากการคัดเลือกออกมาจากบทกวี ได้เป็นจำนวน 8 ข้อความ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง:

1.1 云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。

นิลกลศผกาแก้วก้าวไหวทอง วิสูตรยงอ่อนนงพรรณวสันต์นิสา

วิเคราะห์: สื่อถึงลักษณะของตัวละครหยางกู่เพยที่ถูกเปรียบเทียบกับธรรมชาติ ได้ว่ามีผมเงางามเหมือนก้อนเมฆ

1.2 云鬓半偏新睡觉，花冠不整下堂来。

เมาลีเฉียงเอียงกึ่งเพิ่งตื่นนอน มาลาอรคลอนเคลื่อนลงเรือนมา

วิเคราะห์: สื่อถึงผมเงางามเหมือนก้อนเมฆแต่กลับยุ่งเหยิงจากการตื่นนอน เป็นภาพของความรักที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องแต่งเติมอะไร

1.3 玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。

พักตร์ร่งเยาว์เศร้าหมองนองชลนา ขอผกาสาส์นพิรุณปราย

วิเคราะห์: น้ำตาของหยางกู่เพยเหมือนฝนในฤดูใบไม้ผลิสื่อถึงความเศร้า

1.4 中有一人字太真，雪肤花貌参差是。

และนางหนึ่งซึ่งชื่อไท่เจินนั้น ผุดผ่องพรรณเพราพริ้มประพิมประพาย

วิเคราะห์: ไ่เจินในที่นี้หมายถึงหยางกู่เพย ส่วนหิมะในที่นี้สื่อถึงความงามของไท่เจิน ที่ผิวขาวบริสุทธิ์เหมือนหิมะ

1.5 归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。

กลับมาชมสวนสะพรั่งดังก่อนนี้ กุฎทิวาภิพลิวที่วัง

วิเคราะห์: ดอกบัวในสระและต้นหลิวในสวนในที่นี้สื่อถึงความงามของหยางกู่เพยที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของฮ่องเต้ ต่อให้เวลาผ่านไป ความงามของเธอยังคงเตือนความทรงจำที่อยู่ร่วมกับฮ่องเต้เสมอมา

1.6 芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂。

งามโคมทุดพักตร์ทิวาภิพลิว ยามพิศดูสุดจะทนชลเนตรหลัง

วิเคราะห์: ดอกบัวในที่นี้สื่อถึงใบหน้า และต้นหลิวสื่อถึงคิ้วของหยางกู่เพย

1.7 玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。

พักตร์ร่งเยาว์เศร้าหมองนองชลนา ขอผกาสาส์นพิรุณปราย

วิเคราะห์: ดอกสาส์นสื่อถึงความพลัดพรากของหยางกู่เพยกับฮ่องเต้

1.8 天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。

ด้วยโฉมงามตามกำเนิดเรดเองยาก วันสรรฝากเฝ้าใกล้ในเรือนต้น

วิเคราะห์: สวรรค์ในที่นี้สื่อถึงความงามของหยางกู่เพย ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเหมือนพรจากสวรรค์

จากการศึกษาหมวดที่ 1 พบว่าคนโดยเฉพาะตัวละครหยางกู่เพย ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สำคัญในการสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกผ่านภาพพจน์ทางธรรมชาติ ได้แก่ เมฆ ฝน หิมะ ดอกบัว ต้นหลิว ดอกสาส์น และสวรรค์ ซึ่งสื่อถึงความงาม ความรัก และความเศร้าได้อย่างลึกซึ้ง การเปรียบเทียบลักษณะของมนุษย์กับธรรมชาติ เช่น ผมดั่งเมฆ ผิวดั่งหิมะ หรือใบหน้าดั่งดอกบัว แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์

กับธรรมชาติในเชิงสุนทรียภาพ จะเห็นได้ว่าในหมวดคนแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละคร และสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในบริบทของบทกวี

หมวดที่ 2: สัตว์

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกับมนุษย์และธรรมชาติมานาน ไม่เพียงแต่มีบทบาทในระบบนิเวศ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ในวรรณกรรมเพื่อสะท้อนอารมณ์ ความรัก และความผูกพัน เช่น นกคู่สื่อถึงรักแท้ที่อยู่เคียงกันไม่พรากจากกัน หรือหิ่งห้อยที่แมลงจะเล็กน้อย แต่ก็เปรียบได้กับความหวังเล็ก ๆ สัตว์จึงไม่ใช่เพียงสิ่งมีชีวิต แต่ยังเป็นภาพแทนของความรู้สึกของมนุษย์ ในหมวดที่ 2 สัตว์ จากการคัดเลือกออกมาจากบทกวี ได้เป็นจำนวน 2 ข้อความ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง:

2.1 在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝

อยู่พาคฟ้าขอเป็นนกเคียงปีกบิน อยู่พื้นดินขอเป็นกิ่งร่วมแก่นมั่น

วิเคราะห์ : นกคู่ในที่นี้สื่อถึงความรักที่ขาดกันไม่ได้ เปรียบเหมือนนกคู่ที่เป็นสัตว์ตำนาน ถ้าหากไม่อยู่เป็นคู่ก็จะไม่สามารถบินได้

2.2 夕殿萤飞思悄然，孤灯挑尽未成眠。

มณเฑียรค่ำหิ่งห้อยบินจินดาเปลี่ยว ตะเกียงเดี่ยวเขี่ยหมดไส้ไปศยาน

วิเคราะห์ : แสงหิ่งห้อยในที่นี้สื่อถึงความหวังเล็ก ๆ ที่ยังมีอยู่ ถึงแม้จะเศร้า แต่แสงนั้นก็ยังคงนำทางความคิดถึงและความทรงจำ

จากการศึกษาหมวดที่ 2 พบว่าสัตว์ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความรัก ความผูกพัน และความหวังในบทกวี โดยเฉพาะ นกคู่ ที่สื่อถึงความรักนิรันดร์ที่ไม่อาจพลัดพราก และ หิ่งห้อย ที่เปรียบเสมือนแสงแห่งความหวังท่ามกลางความเศร้า การใช้สัตว์ในบทกวีสะท้อนให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์ของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ซึ่งช่วยขับเน้นความรู้สึกของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง จะเห็นได้ว่าในหมวดสัตว์แสดงให้เห็นถึงบทบาทของธรรมชาติในฐานะสื่อกลางแห่งความรัก ความคิดถึง และความหวัง ที่ดำรงอยู่แม้ในภาวะของความสูญเสีย

หมวดที่ 3: สิ่งของ

สิ่งของไม่ได้จำกัดเพียงวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น มันอาจเป็นทุกสิ่งของที่ทิ้งร่องรอยความรู้สึกไว้ในใจเรา อย่างเช่น ฝุ่นเล็ก ๆ พัดไป รวากับความว่างเปล่าที่สะท้อนอดีต ท้องฟ้าที่กว้าง แต่เต็มไปด้วยความฝันและความเป็นไปไม่ได้ แม้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วัตถุจับต้องได้ แต่กลับสะท้อนความสัมพันธ์ ความทรงจำ หรือความรู้สึกระหว่างตัวละคร ในหมวดที่ 3 สิ่งของ จากการคัดเลือกออกมาจากบทกวี ได้เป็นจำนวน 12 ข้อความดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง:

3.1 春宵苦短日高起，从此君王不早朝。

นิสาสิ้นตะวันสูงสุดระอา แต่นั้นมาภูวไนยไม่ออกขุนนาง

วิเคราะห์ : สื่อถึงดวงตะวันที่ขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งแทนความหมายของกาลเวลาที่มันผ่านไปอย่างรวดเร็ว

3.2 黄埃散漫风萧索, 云栈萦纆登剑阁。

ฝุ่นละอองต้องลมชายกระจายว่อน ขั้วไม้ขอนวังกวนดันขึ้นไศล

วิเคราะห์ : ลมที่พัดพาฝุ่นฟุ้งกระจายสื่อถึงความว่างเปล่า

3.3 排空驭气奔如电, 升天入地求之遍。

เหินเวहनดินเมฆเฉกวิซชุตา ระเบิดฟ้าแทรกดินทุกถิ่นผ่าน

วิเคราะห์ : ท้องฟ้าและพื้นดินในที่นี้ถึงแม้จะตามหาเท่าไรก็ไม่เจอ สื่อถึงความเหนื่อยล้ากับความหวังที่หายไป

3.4 风吹仙袂飘飘举, 犹似霓裳羽衣舞。

พลิวพระพายชายพัดทิพย์อาภรณ์ ยังเหมือนพ่อน “อินทรรณูญา”

วิเคราะห์ : สายลมในที่นี้สื่อถึงการพัดพาความทรงจำเก่า ๆ ที่เคยใช้ร่วมกันในพระราชวัง

3.5 蜀江水碧蜀山青, 圣主朝朝暮暮情。

เสฉวนคีรีชิงงามน้ำซึ่งใส ทุกเช้าค่ำพระทรงชัยฝันใจซึม

วิเคราะห์ : น้ำในแม่น้ำในที่นี้สื่อถึงความเศร้า ความคิดถึงที่ไหลเวียนอยู่ทุกวันทุกคืนเปรียบกับแม่น้ำที่ไหลไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนความคิดถึงที่ไม่มีวันสิ้นสุด

3.6 鸳鸯瓦冷霜华重, 翡翠衾寒谁与共。

กระเบื้องแผดเยือกเย็นหยาดเหมยหนัก นวมห่มหนาวใครจกร่วมอุ่นบ้าง

วิเคราะห์ : กระเบื้องนกกเปิดน้ำคู้ที่เย็นและมีน้ำแข็งเกาะอยู่สื่อถึงความเหงาและความว่างเปล่าที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างคอยให้ความอบอุ่น

3.7 西宫南内多秋草, 落叶满阶红不扫。

ทั้งวังใต้ตำหนักตกรกตถุณศารท ร้างการกวาดบันไดใบหล่นศยาว

วิเคราะห์ : หญ้ารกและใบไม้ร่วงในพระราชวัง สื่อถึงความรกร้างและความเหงาหลังจากหยางกุ้ยเฟยจากไป หญ้ารกและใบไม้ร่วงจึงกลายเป็นภาพแทนของความทรงจำที่ไม่มีใครดูแลอีกต่อไป

3.8 在天愿作比翼鸟, 在地愿为连理枝。

อยู่ฟากฟ้าขอเป็นนกเคียงปีกบิน อยู่พื้นดินขอเป็นกิ่งร่วมแก่นมัน

วิเคราะห์ : กิ่งไม้คู้ที่พันเกี่ยวกันสื่อถึงความรักที่ยืนยาวมั่นคง ไม่แยกจากกัน เหมือนคู่รักที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งและมั่นคง

3.9 马嵬坡下泥土中, 不见玉颜空死处。

ในดินโคลนที่เชิงโนนเนินม้าไว มิพบร่างอรไทแหล่งวายชีวี

วิเคราะห์ : ดินโคลนในที่นี้สื่อถึงความตายและการจากลาที่ไม่มีวันย้อนกลับ

3.10 上穷碧落下黄泉, 两处茫茫皆不见。

เบื้องบนสุดนภางค์ล่างยมธาร ล้วนไพศาลไม่ประสบพบยุพิน

วิเคราะห์: การค้นหาทั้งฟ้าและดินในที่นี้สื่อถึงบรรยากาศที่ลอยเคว้งคว้างไร้จุดหมายเพราะต่อให้จะตามหาเท่าไรก็ไม่เจอ

3.11 昭阳殿里恩爱绝，蓬莱宫中日月长。

การณ์รักที่จาวหยางร้างมลาย วันคืนในผิงหลายแสนนานชา

วิเคราะห์: ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ยังคงหมุนเวียนไม่หยุดสื่อถึงความรักของฮ่องเต้ แม้ในโลกนี้จะหมดสิ้นไปแล้ว แต่ในใจยังคงอยู่ตลอดไป เหมือนการหมุนเวียนของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

3.12 回头下望人寰处，不见长安见尘雾。

ผินพักตร์มองลงมายังแดนนรานต์ มองไม่เห็นฉางอานเห็นฝุ่นฝ้า

วิเคราะห์: หมอกฝุ่นหนาทำให้มองไม่เห็นฉางอาน สื่อถึงความทรงจำหรือความสุขในอดีตที่เลือนรางและหายไป

จากการศึกษาหมวดที่ 3 พบว่าสิ่งของในบทกวีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สะท้อนกาลเวลา ความทรงจำ และความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของตัวละคร ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ลม ท้องฟ้า พื้นดิน น้ำ กระเบื้อง นกเปิดน้ำคู้ หลัวรัก ไบไม้ร่วง กิ่งไม้คู้ ดินโคลน ดวงจันทร์ และหมอกฝุ่น โดยคำเหล่านี้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับความรัก ความเหงา และความสูญเสีย สิ่งของเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุจับต้องได้ แต่เป็นภาพแทนของอารมณ์และความผูกพันระหว่างตัวละคร โดยเฉพาะการรำลึกถึงอดีตและความรักที่ไม่อาจหวนคืน แสดงให้เห็นว่าหมวดสิ่งของแสดงให้เห็นการใช้ธรรมชาติและวัตถุเป็นสัญลักษณ์ทางอารมณ์ เพื่อถ่ายทอดความโศก ความคิดถึง และการคงอยู่ของความรักแม้กาลเวลาจะผ่านไป

หมวดที่ 4: สิ่งในจินตนาการและความรู้สึกของมนุษย์

สิ่งในจินตนาการและความรู้สึกของมนุษย์ไม่ได้จำกัดเพียงสิ่งที่มองเห็นหรือจับต้องได้ มันคือโลกเหนือจริง เกินกว่าที่ตาและมือจะสัมผัสได้ เป็นพื้นที่ที่สะท้อนความรักนิรันดร์ ความผูกพัน และความปรารถนาที่ไม่มีวันจางหาย เหมือนสวรรค์ที่เต็มไปด้วยความฝัน เต็มไปด้วยด้วยความคิดถึง และช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเกินกว่าความจริง ในหมวดที่ 4 สิ่งในจินตนาการและความรู้สึกของมนุษย์ จากการคัดเลือกออกมาจากบทกวี ได้เป็นจำนวน 9 ข้อความ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง:

สิ่งในจินตนาการของมนุษย์

4.1 楼阁玲珑五云起，其中绰约多仙子。

เบื้องบนสุดนภางค์ล่างยมธาร ล้วนไพศาลไม่ประสบพบยุพิน

วิเคราะห์: เมฆห้าสีที่สื่อถึงความงามที่เกินความเป็นจริง ท้องฟ้าในที่นี้เปรียบเหมือนโลกของความฝันที่สวยงามแต่ไม่อาจเอื้อมถึง

4.2 天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。

แม้ฟ้าถิรดินที่ขมียุคันต์ แต่แค้นนี้เนื่องอนันต์นิรันดร์

วิเคราะห์: สวรรค์ในที่นี้สื่อถึงความรักที่ไม่มีวันจางหายหรือความรักที่เป็นนิรันดร
ความรู้สึกของมนุษย์

4.3 峨嵋山下少人行，旌旗无光日色薄。

เชิงเอ๋อร์หมี่มีน้อยคนคลาไคล ธงทิวไรรัศมีสีสุริยชม

วิเคราะห์: สื่อถึงแสงตะวันที่ค่อย ๆ จางหายไป บ่งบอกถึงความหวังที่ค่อย ๆ จางหายไปในชีวิตที่สื่อถึง
ความอ่อนแอของกองกำลังทหาร

4.4 行宫见月伤心色，夜雨闻铃肠断声。

แสงศศิที่พลับพลาโศกอารมณ์ เสียงกระดิ่งคืนฝนพรหมบาททรงใน

วิเคราะห์: แสงของดวงจันทร์สื่อถึงความเศร้าและความคิดถึงที่ห้องแต่มีต่อหยางกู่เหย อีกทั้งสายฝนที่สื่อ
ถึงความคิดถึงที่ไม่สามารถส่งหากันได้อีก

4.5 云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。

นิลเกศผกาแก้มก้าวไหวทอง วิสูตรยงอุ่นนงพรณวสันต์นิสา

วิเคราะห์: ฤดูใบไม้ผลิที่เบ่งบานในที่นี้สื่อถึงความสัมพันธ์ ความใกล้ชิด ความอบอุ่น และความสุขที่กำลัง
เบ่งบานเหมือนฤดูใบไม้ผลิ

4.6 春宵苦短日高起，从此君王不早朝。

นิสาสั้นตะวันสูงสุดระอา แต่นั้นมาภูวนายไม่ออกขุนนาง

วิเคราะห์: คำคืนฤดูใบไม้ผลิในที่นี้สื่อถึงความอบอุ่นความอ่อนหวานและช่วงเวลาที่ได้มีไปด้วยความสุข

4.7 承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。

วสันต์รามตามประพาสราตรร่วมนิทรา ก็ลยาอยู่งานเสวยมิเคยว่าง

วิเคราะห์: ฤดูใบไม้ผลิในที่นี้สื่อถึงการใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดเวลา โดยที่ไม่มีช่องว่างให้ห่างกัน

4.8 金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。

เสร็จภูษิตเป็นมิตรแรมเรือนสุวรรณ หลังโภชนันท์สุขมีพันท์หอรัตน

วิเคราะห์: ฤดูใบไม้ผลิในที่นี้หมายถึงความรักที่กำลังเบ่งจากความลุ่มหลงความสวยงามของหยางกู่เหย
จึงเปรียบเทียบเป็นอาการลุ่มหลงในความรัก

4.9 春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时。

วสันต์เพราะเกาหลิลีมาลัยมั่ง ฝนศรทหลังอุ้งทอดใบระนา

วิเคราะห์: ฤดูใบไม้ผลิสื่อถึงความรักที่กำลังเบ่งบาน ฤดูใบไม้ร่วงสื่อถึงความรักที่กำลังจบลง เป็นการ
เปรียบเทียบช่วงเวลาความสุขและความเศร้าของชีวิต

จากการศึกษาหมวดที่ 4 พบว่าสิ่งในจินตนาการและความรู้สึกของมนุษย์ ในบทกวีเรื่อง ลำนำโศกนิ
รันดร ถูกใช้เพื่อสะท้อนโลกเหนือจริงที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ ความคิด และความทรงจำ ซึ่งอยู่เหนือขอบเขต
ของความจริงทางกายภาพ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้แก่ เมฆท้อสี สวรรค์ แสงตะวัน แสงดวงจันทร์ ฤดูใบไม้ผลิ
และฤดูใบไม้ร่วง โดยคำเหล่านี้ถูกนำมาใช้แทนความรัก ความคิดถึง ความโศกเศร้า และความปรารถนา

อันเป็นนิรันดร์ของตัวละคร นอกจากนี้ยังสะท้อน “สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ” ที่หล่อเลี้ยงความรักและความทรงจำให้ดำรงอยู่แม้ในยามพลัดพรากหรือสิ้นชีวิต การใช้ภาพจินตนาการเหล่านี้ช่วยสร้างอารมณ์ร่วมระหว่างความจริงและความฝัน ถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์ที่โหยหา ความผูกพัน และการปลอบประโลมใจผ่านพลังแห่งจินตนาการ

จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ธรรมชาติทั้ง 4 หมวด ได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สิ่งในจินตนาการและความรู้สึกของมนุษย์ พบว่าบทกล่าวนำโศกนิรันดร์ได้ใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือทางวรรณศิลป์ในการถ่ายทอดภาพลักษณ์และอารมณ์ของแต่ละตัวละครได้อย่างหลากหลายและลึกซึ้ง

ธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงประกอบฉาก แต่ยังสะท้อนความงาม ความรัก และการจากของชีวิตอย่างกลมกลืน ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติในบทกวีไม่ใช่เพียงฉากหลังของเรื่องราว แต่เป็นหัวใจสำคัญที่เชื่อมโยงตัวละคร อารมณ์ และความหมายของบทกวีอย่างแท้จริง

5. สรุปผลและอภิปรายผล

จากการศึกษาพบว่า ในบทกวีกล่าวนำโศกนิรันดร์สามารถคัดข้อความที่สื่อถึงสัญลักษณ์ธรรมชาติได้เป็นจำนวน 28 ข้อความ แบ่งหมวดออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สิ่งในจินตนาการและความรู้สึกของมนุษย์ โดยแบ่งได้ดังนี้

1. หมวดคน ได้แก่ 1) เมฆเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ผมของหยางกู่เฟย 2) เมฆยังคงเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ผมของหยางกู่เฟยถึงยุงเหยิงแต่กิ่งดงาม 3) ฝนเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของน้ำตาและความเศร้าของหยางกู่เฟย 4) หิมะและดอกไม้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความงามของหยางกู่เฟย 5) ดอกบัวและต้นหลิวเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ความงามของหยางกู่เฟยที่ยังอยู่ในความทรงจำของฮองเต้ 6) ดอกบัวและต้นหลิวเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ความงามของใบหน้าละคิ้วของหยางกู่เฟย 7) ดอกสาหล่าเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของการพลัดพราก 8) สวรรค์เป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ความงามของหยางกู่เฟย

2. หมวดสัตว์ ได้แก่ 1) นกคูเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความรักที่ไม่อาจพรากจากกันได้ 2) หิ่งห้อยเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของแสงแห่งความหวังเล็กๆในความมืดมิด

3. หมวดสิ่งของ ได้แก่ 1) ดวงตะวันเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของกาลเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว 2) ลมและฝุ่นเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความว่างเปล่า 3) ท้องฟ้าและดินเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความสิ้นหวัง 4) สายลมที่พัดเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความทรงจำเก่าๆ 5) แม่น้ำเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความคิดถึงที่ยังวนเวียน 6) กระเบื้องนกกู่ที่เย็นเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความเหงา 7) หลัวร์กและใบไม้ร่วงเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความเหงา 8) กิ่งไม้คูเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคง 9) ดินโคลนเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความตายและการจากลา 10) ท้องฟ้าและดินเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของการพลัดพราก 11) ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความรักนิรันดร์ 12) ฝุ่นและหมอกเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความทรงจำที่ค่อยๆเลือนหายไป

4. หมวดสิ่งในจินตนาการและความรู้สึกของมนุษย์ ได้แก่ 1) เมฆห้าสีเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความงามที่ไม่มีอยู่จริง 2) สวรรค์เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความรักที่ไม่มีวันจางหาย 3) แสงตะวันเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความหวังที่ค่อยๆหายไป 4) แสงจันทร์และสายฝนเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความเศร้าและความคิดถึง 5) ฤดูใบไม้ผลิเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและอบอุ่น 6) คำคิน ฤดูใบไม้ผลิเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความอบอุ่นและความสุข 7) ฤดูใบไม้ผลิเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความทุกข์ 8) ฤดูใบไม้ผลิเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความลุ่มหลงของความสวยงามของหยางกู่เหย 9) ฤดูใบไม้ผลิตัวแทนสัญลักษณ์ของความรักที่กำลังเบ่งบาน และฤดูใบไม้ร่วงเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความรักที่กำลังจางลง

จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ธรรมชาติในบทกวีลำนานาโศกนิรันดร์ ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนอารมณ์ ความรัก และชะตากรรมของตัวละครอย่างลึกซึ้ง สัญลักษณ์ธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงฉากหลังในวรรณกรรม แต่มีบทบาทในการเน้นภาพลักษณ์ความงาม ความเปราะบาง และความรู้สึกอันลึกซึ้งของตัวละคร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสัญลักษณ์และงานวิจัยของ เฉิน เสี่ยวเหมย และ ฌู๋ ค้าชู (2567) ในบทความวิจัยภาพลักษณ์ตัวละครหญิงชาวจีนและความสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรมจีนในพระราชนิพนธ์แปลจากวรรณกรรมจีนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า ภาพของผู้หญิงในวรรณกรรมจีนมักถ่ายทอดผ่านมิติของอารมณ์ ความละเอียดลึกซึ้ง และการเปรียบเปรยกับธรรมชาติและมีการเน้นบทบาททางสังคมของผู้หญิง

โดยสรุป ผลการวิเคราะห์บทกวี “ลำนานาโศกนิรันดร์” แสดงให้เห็นว่า ธรรมชาติถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรัก และชะตากรรมของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ ท้องฟ้า แม่น้ำ หรือฤดูกาล ล้วนมีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพความรู้สึก เช่น ความงาม ความเศร้า หรือความเปราะบาง แต่ยังทำหน้าที่เป็น “ภาษาทางอารมณ์” ที่เปิดเผยความรู้สึกภายในของตัวละคร ที่ไม่สามารถถ่ายทอดผ่านถ้อยคำโดยตรงได้

6. ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สัญลักษณ์ธรรมชาติผ่านบทกวีเรื่อง ลำนานาโศกนิรันดร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรขยายการศึกษาสัญลักษณ์ธรรมชาติไปยังบทกวีหรืองานวรรณกรรมจีนอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบการใช้สัญลักษณ์ธรรมชาติ
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมจะช่วยเปิดมุมมองใหม่และเห็นความแตกต่างของการใช้สัญลักษณ์ธรรมชาติ
3. ควรศึกษาเชิงลึกทางด้านภาษาและโวหารในบทกวีที่เกี่ยวกับสตรี เพื่อเข้าใจเทคนิควรรณศิลป์ที่ช่วยสร้างภาพความงามและอารมณ์ผ่านธรรมชาติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- Abrams, M.H. (2538). *อธิบายศัพท์วรรณคดี A glossary of literary terms* (ทองสุก เกตุโรจน์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
- Symbolopedia. (n.d.). *สัญลักษณ์ในวรรณคดีคืออะไร*. <https://symbolopedia.com/th/what-is-symbolism-in-literature/>
- เจียอี้ ฝาน, กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี และ บุรินทร์ ศรีสมถวิล. (2567). การแปลสำนวนจีนประเภทสุ่อวี่ (汉语俗语) เป็นภาษาไทย ในนวนิยายเรื่อง “เหวินเฉิง เมืองไร้ตัวตน 《文城》” ของหลิวหัว ฉบับแปลภาษาไทย โดย รำพรรณ รักศรีอักษร. *วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง*, 12(3), 1–20. <https://so15.tci-thaijo.org/index.php/jhssrlpru/article/view/2134>
- เดิน เสี่ยวเหมย และ ญัฐา คำชู. (2567). ภาพลักษณ์ตัวละครหญิงชาวจีนและความสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรมจีนในพระราชนิพนธ์แปลจากวรรณกรรมจีนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. *Journal of Modern Learning Development*, 9(11), 434–439. <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/274036>
- ดวงมน จิตรจำนงค์. (2541). *สุนทรียภาพในภาษาไทย* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ศยาม.
- ถาวร สิกขโกศล. (2536). *ภาพลักษณ์ของหยางกุ้ยเฟยในประวัติศาสตร์จีน*. กรุงเทพฯ: มปป.
- ถาวร สิกขโกศล. (2554). *ลี่ยอดหญิงงาม ผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน: ซอแคนันรันตร์ บทกวีประกอบภาพ* (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สร้างสรรค์
- ภูเทพ ประภากร. (2564). คุณค่าสตรีตามแนวคิดปิตาธิปไตยในสังคมศักดินาจีนจากวรรณคดีเรื่องความฝันในหอแดง. *วารสารอักษรศาสตร์*, 50(1), 17–41. <https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/249569>
- ลลิตา วิษณุวงศ์ และคณะ. (2566). การศึกษารากเหง้าแห่งชีวิตสัญลักษณ์ที่ปรากฏในนวนิยายจีน เรื่อง “ตำนานรักทุ่งสีเพลิง”. *Lawarath Social E-Journal*, 5(1), 68–92. <https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CSJ/article/view/260832>
- วีไล ลิ้มถาวรนนท์ และดารณี มณีลาภ. (2565). กลวิธีการแปลคำศัพท์ทางวัฒนธรรมจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยในเรื่องร้านน้ำชาบทละครพูด 3 องค์ ของ
- เหล่าเสอ. *วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา*, 30(2), 223–250. <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal/article/view/252548>
- เหยา ซืออี. (2565). สัมพันธภาพการอ้างอิงบทกวีจีนโบราณกับภาพลักษณ์ประเทศจีน:กรณีศึกษาทงกรรมข่าวโรคระบาดโควิด-19. *วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*, 15(2), 386–411. <https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CSJ/article/view/254440>

[บรรณาธิการ: กัลยาณี กฤตโตปการกิต Kullayanee KITTOPAKARNKIT, รุย โจว Rui ZHOU]